

REVISIÓN DE LITERATURA

Alteraciones del habla y su relación con maloclusiones en niños con labio y/o paladar hendido

Speech disorders and their relationship to malocclusions in children with cleft lip and/or palate

Walter Palacios Valderrama¹, Rolando Dau Villafuerte², Héctor Macías Lozano³, Jaime Peñafiel Bowen⁴

Génesis Macías Martínez⁵, Fátima Mazzini Torres⁶, Sonia Franco Zambrano⁷

¹ Magister en Diseño Curricular. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-6812-3168>

² Especialista en Rehabilitación Oral. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-9519-2257>

³ Doctor en Odontología. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0009-4459-3251>

⁴ Especialista en Periodoncia e Implantología. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-1405-2074>

⁵ Odontóloga. Técnico Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0000-4041-4185>

⁶ Magister en Investigación Clínica & Epidemiológica. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-0509-9746>

⁷ Especialista en Ortodoncia. Docente Especialización en Ortodoncia Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0005-4955-0147>

Correspondencia:
walter.palaciosv@ug.edu.ec

Recibido: 20/09/2024

Aceptado: 26/11/2024

Publicado: 28/11/2025

RESUMEN

El labio y el paladar hendido son malformaciones congénitas que afectan la estructura y función de la cavidad oral, impactando no solo la apariencia estética sino también funciones esenciales como la alimentación, la respiración y el habla. Estos defectos pueden causar problemas significativos en la articulación de sonidos, debido a la interrupción de la continuidad del paladar y los labios, lo que a menudo resulta en hipernasalidad y otras anomalías del habla. Después de la alteración de la función alimentación causada por las fisuras labiopalatinas, la más importante es la del habla. Esta alteración viene dada por el cierre defectuoso de la cavidad nasal, por la patología de los labios y del paladar y por la maloclusión dentaria. Los pacientes con hendiduras palatinas son los que mayores problemas del habla presentan. Objetivo: Relacionar los desórdenes articulatorios del habla con las maloclusiones dentales en dentición mixta de niños con labio y/o paladar hendido unilateral y bilateral. Metodología: tipo bibliográfico descriptivo. Se obtuvo artículos disponibles en las bases de datos de PubMed, Scielo, y Google académico. Se utilizaron los términos de búsqueda: Labio y Paladar Hendido, alteraciones en el habla, maloclusiones. Resultados: Los estudios indican que aproximadamente el 21-24% de los niños con labio leporino aislado desarrollan problemas del habla y del lenguaje que requieren terapia. Conclusiones: Las maloclusiones dentales pueden exacerbar los problemas de pronunciación y claridad del habla, lo que a su vez puede afectar el desarrollo del lenguaje y la comunicación social. La intervención temprana y multidisciplinaria es crucial para abordar estas dificultades.

Palabras clave: Paladar/labio Hendido. Maloclusión. Alteraciones del habla

ABSTRACT

Cleft lip and palate are congenital malformations that affect the structure and function of the oral cavity, impacting not only aesthetic appearance but also essential functions such as feeding, breathing and speech. These defects can cause significant problems in articulating sounds, due to disruption of the continuity of the palate and lips, often resulting in hypernasality and other speech abnormalities. After the alteration of feeding function caused by cleft lip and palate, the most important alteration is that of speech. This disturbance is caused by defective closure of the nasal cavity, pathology of the lips and palate and dental malocclusion. Patients with cleft palate have the greatest speech problems.

Objective: To relate articulatory speech disorders with dental malocclusions in mixed dentition of children with unilateral and bilateral cleft lip and/or palate. **Methodology:** descriptive bibliographic type. Articles available in the databases of PubMed, Scielo, Redalyc were obtained. The search terms used were: Cleft lip and palate, speech disorders, malocclusions. **Results:** Studies indicate that approximately 21-24% of children with isolated cleft lip develop speech and language problems requiring therapy. **Conclusions:** Dental malocclusions can exacerbate problems with pronunciation and speech clarity, which in turn can affect language development and social communication. Early and multidisciplinary intervention is crucial to address these difficulties.

Key words: Cleft palate/lip. Malocclusion. Speech impairment.

INTRODUCCIÓN

En un contexto global se ha establecido que el Labio y Paladar Hendido son las anomalías craneofaciales más frecuentes, estas hendiduras orofaciales son malformación congénita caracterizada por una formación incompleta de las estructuras que separan la cavidad nasal de la cavidad oral, es decir, de los labios, alvéolos, paladar duro y blando. Estas alteraciones craneofaciales afectan sin duda el desarrollo de las funciones del individuo como son la respiración, la succión, la deglución, la masticación y el habla. En cuanto a los trastornos del habla en un niño no solo afectan la inteligibilidad del lenguaje, sino también su desarrollo social y emocional. (1)

La intervención correctiva en los trastornos del habla de los pacientes con Labio y Paladar Hendido no sólo depende de los resultados quirúrgicos, sino de la inteligibilidad del habla en los niños con Labio y Paladar Hendido por medio del reconocimiento automático del habla, los trastornos del habla o dislalias pueden mantenerse incluso después de una adecuada reparación e intervención quirúrgica.

Los defectos del habla en niños con maloclusiones dentales y labio y/o paladar hendido son una preocupación significativa en el ámbito de la salud dental y el desarrollo infantil. La dentición mixta, una etapa crucial en el desarrollo dental que abarca aproximadamente de los 6 a los 12 años, presenta desafíos particulares para estos niños, ya que es un periodo en el que coexisten dientes temporales y permanentes.

Las maloclusiones dentales, que incluyen desalineaciones y discrepancias en la mordida, pueden

exacerbar los problemas del habla en niños con labio y/o paladar hendido, complicando aún más su capacidad para producir sonidos claros y articulados. (2)

El labio y el paladar hendido son malformaciones congénitas que afectan la estructura y función de la cavidad oral, impactando no solo la apariencia estética sino también funciones esenciales como la alimentación, la respiración y el habla. Estos defectos pueden causar problemas significativos en la articulación de sonidos, debido a la interrupción de la continuidad del paladar y los labios, lo que a menudo resulta en hipernasalidad y otras anomalías del habla. (3)

Durante la dentición mixta, los niños con labio y/o paladar hendido pueden enfrentar una serie de desafíos adicionales. Las maloclusiones dentales, como la mordida abierta, la sobremordida o la mordida cruzada, pueden interferir con la colocación correcta de la lengua y otros órganos articulatorios, dificultando la producción de ciertos fonemas. Además, la presencia de espacios entre los dientes o dientes mal posicionados puede contribuir a problemas de articulación, como el ceceo o la distorsión de sonidos.

El presente artículo científico presenta los defectos del habla relacionados con maloclusiones dentales, en niños con labio y/o paladar hendido en dentición mixta, durante la articulación del habla intervienen diferentes estructuras anatómicas tales como los dientes, los labios, la lengua, el paladar duro y blando y musculatura orofacial, por esa razón las alteraciones estructurales en niños con Labio y Paladar Hendido son causales de dificultad para articular fonemas.

No obstante, una oclusión dental alterada al producir por sí solas alteraciones en el habla del paciente, se suma a los factores etiológicos que alteran directamente la capacidad de hablar en los pacientes que presentan hendidura labial y/o palatina.

MATERIALES Y MÉTODOS

El siguiente artículo científico es de tipo bibliográfico descriptivo. El universo fue de 34 manuscritos, disponibles en las bases de datos de *PubMed*, *Scielo*, y *Google Académico*, los criterios de selección fueron: artículos de revisión, artículos en español o inglés de 2010 a la actualidad, y artículos actualizados en el tratamiento, epidemiología y diagnóstico, que tuvieran un aporte relevante a este artículo científico. Se utilizaron los términos de búsqueda: Labio y Paladar Hendido, alteraciones en el habla, maloclusiones. Tras someter estos textos a los criterios de selección, se obtuvieron 20 artículos científicos como muestra final.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Labio leporino y paladar hendido

Se puede definir la fisura palatina y labio leporino como una apertura alargada, la cual se deriva de una deficiencia o ausencia de la correcta fusión de estructuras determinadas durante el proceso de desarrollo embrionario. Esta deformación es una de las más frecuentes, lo cual representa un factor importante de problemas bucodentales. Presenta una prevalencia global de 28,3% el labio fisurado, y en

cuanto a paladar hendido, su prevalencia es de un 6,64% (4).

La etiología de estas anomalías es multifactorial, además de que su presencia presenta una alta carga de carácter genético y ambiental; entre los factores ambientales que contribuyen con estas alteraciones se encuentran la desnutrición de la madre durante el periodo de formación del embrión, lo que puede provocar además alteraciones hormonales, además se considera el consumo de alcohol y tabaco, medicamentos como ansiolíticos, fenitoína, barbitúricos que con considerados potencialmente riesgosos, dado a que son responsables de alrededor de un 2% de los defectos congénitos (5).

Clasificación

En cuanto a su clasificación, una de las primeras propuestas por Davis y Ritchie surge en el año 1922 describen la clasificación basada en hallazgos clínicos, dividiéndola en tres grupos. El primer grupo presenta hendiduras prealveolares en las cuales el proceso alveolar no presenta alteraciones, por ende, la fisura está limitada únicamente al labio superior, pero esta puede ser unilateral, media o bilateral. El segundo grupo ya incluye hendiduras postalveolares, en los cuales no presenta alteraciones el hueso alveolar, estos se limitan únicamente al paladar, puede afectar solo al paladar blando, paladar blando y duro, o presentar hendidura submucosa del paladar. En cuanto al tercer grupo, esta alteración comprende las hendiduras alveolares, pudiendo ser unilateral o bilateral (6).

Figura 1. hendiduras prealveolares, B. hendiduras postalveolares, C. hendidura alveolar bilateral

Fuente: Acta médica Grupo Ángeles, 2019

Posteriormente en el año 1932 Veau, propone una clasificación clínica y anatómica de esta anomalía, dividiéndola en cuatro tipos: En el tipo I presenta una hendidura palatina incompleta, el tipo II presenta hendidura tanto del paladar duro, como del paladar blando, el tipo III se aprecia una hendidura palatina y labial completa al igual que en el tipo IV (7). Además, propuso una clasificación de fisuras labiales, dividiéndola también en cuatro clases: En la clase I se aprecia la escotadura unilateral que se encuentra limitada al borde rojo labial, sin extenderse al labio blanco. En la clase II se observa la escotadura unilateral del borde rojo labial, extendiéndose al labio blanco, sin afectar el piso de la nariz. En cuanto a la clase III presenta una hendidura unilateral que abarca el borde rojo del labio, extendiéndose al piso nasal. La clase IV se aprecia como una hendidura labial bilateral, mostrando su escotadura incompleta (7).

Maloclusión

Una oclusión normal es requisito indispensable para cumplir a cabalidad diferentes funciones fisiológicas entre las que se encuentran: la función masticatoria, expresión facial, respiración, succión, deglución y el habla. Por lo tanto, las maloclusiones son alteraciones que distorsionan los mecanismos fisiológicos del paciente. El término de maloclusión no debe entenderse como la antítesis de la oclusión normal, sino el concepto de grados de desarmonía oclusal, que se debe usar para referirse a las desarmonías oclusales que requieren intervenciones Ortodónticas.

Las maloclusiones se definen como el inadecuado alineamiento, por tanto, sus alteraciones pueden afectar a cuatro sistemas simultáneamente: dientes, huesos, músculos y nervios. Desde 1899 en que Edward Angle realizó la primera descripción de las relaciones oclusales de los dientes, hasta la fecha, la oclusión no ha dejado de ser tema de interés y de debate. La maloclusión constituye la mal posición dentaria y según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una entidad patológica que ocupa el tercer lugar entre las enfermedades bucales (8).

Las maloclusiones dentales se caracterizan por presentar órganos dentales que ocluyen, del maxilar

con los de la mandíbula junto con sus bases óseas. Angle, las clasifica en Clase I, Clase II, Clase III, o; neutroclusión, distoclusión, mesioclusión (9). Su clasificación se basa en la relación del primer molar superior permanente con el primer molar inferior permanente

Clasificación de Angle

Clase I

En esta clasificación se incluyen las maloclusiones en las cuales la relación anteroposterior dentro de parámetros normales entre los arcos superior e inferior, con evidencia de "la llave molar". Es la oclusión correcta entre el primer molar superior e inferior permanente, en el cual, la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye en el surco mesiovestibular del primer molar inferior. Generalmente, los pacientes de este grupo presentan un perfil recto y mayor equilibrio en las funciones de la lengua, musculatura peribucal.

Clase II

En este grupo la relación del primer molar permanente inferior se encuentra distalizado con relación a la cúspide mesiovestibular del primer molar superior. Es muy frecuente que los pacientes clasificados en este grupo presentan perfil convexo.

Clase II División 1

Se caracteriza por el aumento del resalte y la proinclinación de los incisivos superiores, en la cual la mordida probablemente sea profunda, el perfil retrognático y el resalte excesivo, exigen que los músculos faciales y la lengua se adapten a patrones anormales de contracción. Típicamente hay un músculo mentoniano hiperactivo, que se contrae intensivamente para elevar el orbicular de los labios y efectuar el sello labial, con un labio superior hipotónico y el inferior hipertónico. La postura habitual en los casos más severos es con los incisivos superiores descansando sobre el labio inferior (10).

Clase II División 2

El resalte está reducido y la corona de los incisivos superiores inclinada hacia lingual. Se caracteriza por profundidad anormal de la mordida, labioversión de los

incisivos laterales superiores y función labial más normal; el esqueleto facial, no es tan retrognático como en la Clase II división 1. La división 1 y la división 2 tienen un rasgo en común: el molar inferior está en distal de la posición que le correspondería ocupar para una normal interrelación oclusal (10).

Clase III

Es un problema esquelético anteroposterior en la que se puede observar relaciones alteradas de los componentes óseos, dentarios y musculares; siendo el componente esquelético alterado con mayor frecuencia la deficiencia maxilar en sentido sagital y transversal. La maloclusión Clase III es un fenotipo dentofacial heterogéneo que se caracteriza por el crecimiento excesivo de la mandíbula, una deficiencia del maxilar, o una combinación de ambos y puede ocurrir ya sea como parte de un síndrome o de manera aislada.

La etiología de la maloclusión Clase III se ha atribuido tanto a factores genéticos y los componentes ambientales (11). En este tipo de maloclusiones es muy común un perfil cóncavo, dado a que el tercio inferior del rostro está aumentado, lo cual tiene apariencia de una mandíbula con mayor prominencia y un maxilar superior más pequeño.

Figura 2. A. Clase II de Angle o neutroclusión, B. Clase II de Angle o distoclusión, C. clase tres de Angle o mesioclusión

Fuente: Revista ADM, 2007

Maloclusiones en pacientes con labio y paladar hendido

En 1978 el Dr. Manuel Yudovich Burak utilizó el término Maloclusiones invalidantes con potencial de deterioro para referirse a los pacientes con cualquier tipo de anomalía craneofacial en la que existen desórdenes de tipo dental, esquelético, muscular o una

combinación de éstos; entre los que se encontraban pacientes con Labio o Paladar Hendido.

En pacientes con Labio y Paladar Hendido son múltiples las maloclusiones existentes, y se las relaciona en parte a las alteraciones morfológicas del maxilar superior como base fundamental para una correcta alineación dental del arco superior. Las alteraciones comunes como la mordida cruzada, compresión del maxilar superior, agenesia, dientes ectópicos, y dientes mal alineados, son condiciones comunes en individuos con estas alteraciones craneofaciales. Las anomalías dentofaciales como Labio y Paladar Hendido están acompañadas en la mayoría de los casos por maloclusiones dentales. En un 90% de los casos, las maloclusiones se acompañan de disfunciones oclusales. (12)

La prevalencia de maloclusiones en pacientes con fisuras orales, basadas en la clasificación de Angle es del 91,8% para niños, hablando de mordida cruzada anterior se presenta en un 57% y la mordida cruzada posterior un 39%. Las principales características de maloclusión en estos pacientes se ubican en su relación molar y canina, así como en la relación anterior. Una mordida cruzada fue la anomalía oclusal anterior más encontrada.

Figura 3. A. Mordida borde a borde anterior con desviación de línea media, B. mordida cruzada posterior

Fuente: Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría, 2018

El habla

El habla está conformada por los mecanismos de respiración, fonación, resonancia y articulación. Como instrumento de comunicación del ser humano, se lleva a cabo gracias a la capacidad de regular, transformar y emitir sonidos que por medio de la cavidad oral son modulados para convertirlos en sonidos lingüísticos.

En su parte superior la cavidad oral está limitada por el paladar, que tiene una porción anterior dura y una porción posterior blanda o velo del paladar, una base donde se encuentra la lengua, la cual está constituida por ocho músculos pares y un músculo impar que le permite un amplio número de movimientos y una elasticidad que favorece la transformación de los sonidos, una parte anterior donde se encuentran los dientes incisivos y una porción posterior donde están la úvula y la pared posterior de la orofaringe. La producción de los sonidos tiene como origen el sistema nervioso central, que por medio de impulsos nerviosos estimulan el diafragma y las cuerdas vocales produciéndose una expulsión de aire desde los pulmones y una estimulación en las cuerdas vocales originando un sonido sin ningún significado. (13)

Los trastornos o alteraciones del lenguaje y del habla involucran áreas muy específicas del organismo humano (motoras y nerviosas), responsables de la producción y la comprensión verbal, y que pueden extenderse desde los órganos periféricos de la audición y fonación hasta el sistema central neurológico. Estos trastornos varían desde "simples" sustituciones de sonidos (trastornos de producción o del habla) hasta la inhabilidad de comprender o de utilizar el lenguaje (trastornos del lenguaje).

Específicamente, los trastornos del habla se relacionan con alteraciones que afectan los patrones de pronunciación o de producción de los sonidos de la lengua, y suelen estar ligados, sobre todo, a las fases de programación o de ejecución neuromotora. De manera general los trastornos del habla se caracterizan por adición o inserción de sonidos que no deberían estar presentes en la palabra; por distorsión o imprecisión articulatoria (lo que dificulta su identificación al alejarse

del patrón); por omisión o ausencia de fonemas que forman parte de la palabra; y por sustituciones de un sonido del habla por otro. (14)

Particularmente, las alteraciones del habla de origen orgánico vienen dadas por anomalías musculoesqueléticas. Son alteraciones que corresponden a los trastornos causados por problemas en las estructuras óseas y musculares que conforman los órganos orofonatorios o cavidades supraglóticas, las cuales están relacionadas directamente con la producción del habla. Son parte de este grupo las fisuras o hendiduras, las lesiones o remociones de partes óseas o musculares y las alteraciones de forma o de tamaño de estas estructuras.

El término que engloba este tipo de alteraciones del habla, según los especialistas, es el de disglosia. Estas pueden ser congénitas (como la fisura o hendidura labio palatina) o adquiridas (como las producidas por traumatismos) y tienen en común el que afectan la articulación fonética (15).

Figura 4. Terapia del habla para paladar hendido

Fuente: Banner health, 2023

Aspectos generales del habla y la articulación en individuos con hendiduras del labio y/o paladar

Después de la alteración de la función alimentación causada por las fisuras labiopalatinas, la más importante es la del habla. Esta alteración viene dada por el cierre defectuoso de la cavidad nasal (como producto de la incompetencia o deficiencia velofaríngea, que permite la comunicación buconasal), por la patología de los labios y del paladar y por la maloclusión dentaria. En consecuencia, la resonancia y la articulación de palabras se hacen características e identificadoras de esta patología. De manera general,

los elementos articulatorios del habla se ven directamente afectados por las hendiduras labiopalatinas, lo cual modifica los parámetros acústicos de los segmentos fónicos directamente y las características prosódicas indirectamente, constituyendo todo ello, pues, una patología del habla.

Los pacientes con hendiduras palatinas (con o sin la fisura del labio) son los que mayores problemas del habla presentan. Los pacientes con hendidura labial aislada raramente tienen algún defecto en el habla, a excepción de los sonidos que se articulan con los labios. Por otra parte, hay que tener presente que los problemas del habla en los individuos con hendiduras labiopalatinas también están asociados con defectos de audición (específicamente, otitis en el oído medio), con patrones errados de movimientos linguales, y, en ocasiones, con una combinación de ambos.

RESULTADOS

Los defectos del habla asociados a las maloclusiones dentales en niños con labio leporino y/o paladar hendido durante la dentición mixta son una preocupación importante. He aquí un resumen de algunos hallazgos clave de estudios recientes:

Los estudios indican que aproximadamente el 21-24% de los niños con labio leporino aislado desarrollan problemas del habla y del lenguaje que requieren terapia. Estos problemas suelen incluir trastornos de articulación, hipernasalidad y otros problemas de resonancia. Los niños con paladar hendido tienden a presentar tasas más altas de problemas del habla en comparación con los que sólo tienen labio leporino. Los defectos del habla a menudo surgen de la insuficiencia velofaríngea, que afecta a la capacidad de producir correctamente ciertos sonidos.

Las maloclusiones en niños con labio leporino y/o paladar hendido son frecuentes y pueden afectar significativamente al habla. Las anomalías dentales como las mordidas cruzadas y las posiciones anormales de los dientes pueden provocar errores de articulación, como dificultades para producir sibilantes (como los sonidos "s" y "sh") y sonidos labiodentales (como los sonidos "f" y "v"). La presencia de maloclusiones puede

agrar los problemas del habla existentes, por lo que es esencial abordar simultáneamente los problemas dentales y los del habla. El tratamiento suele incluir intervenciones de ortodoncia para corregir las maloclusiones, lo que puede mejorar los resultados del habla. La evaluación del habla en niños con fisuras suele incluir el análisis perceptivo del habla, la nasometría y técnicas de imagen como la resonancia magnética para evaluar la función velofaríngea. Estas evaluaciones ayudan a diseñar intervenciones logopédicas y quirúrgicas eficaces.

La intervención temprana es crucial para obtener mejores resultados en el desarrollo del habla y el lenguaje. Los planes de tratamiento integrales suelen incluir una combinación de reparaciones quirúrgicas, tratamiento ortodóncico y logopedia continuada para abordar los aspectos estructurales y funcionales de la producción del habla.

Estos resultados ponen de relieve la compleja interacción entre las maloclusiones dentales y los defectos del habla en niños con fisuras, y subrayan la importancia de los enfoques de atención integrada. Para obtener datos estadísticos y metodologías de estudio más detallados, puede consultar los artículos e informes de investigación originales citados anteriormente.

DISCUSIÓN

A nivel mundial el labio hendido con compromiso del paladar o no, ocurre en 1 1000 nacidos siendo más común en el sexo masculino, mientras que el paladar hendido sólo ocurre en aproximadamente 1 2500 nacidos y es más común en el sexo femenino. En Latinoamérica se reporta una prevalencia de 1 1000 nacidos. siendo Bolivia el país que presenta mayor incidencia de esta malformación con una frecuencia de 21 000 nacidos vivos.

Se debe resaltar que esta mal formación impacta al paciente desde el punto de vista psicológico y socioafectivo, el cual presenta ansiedad, depresión, baja autoestima, sobreprotección por parte de los padres, entre otros. Además, su calidad de vida es afectada por las alteraciones físicas asociadas, las

cuales repercuten en funciones como la deglución, masticación y respiración (16).

En este artículo se pone al descubierto que los niños con Labio y Paladar Hendido, no solo interviene alteraciones morfológicas en cuanto a estructuras labiales, palatinas y musculares asociadas, también están involucradas con las alteraciones en la articulación de fonemas, sino también las maloclusiones asociadas que intervienen directamente en la función del habla.

Aunque en la actualidad en el mundo entero se tiene claro que el manejo de los pacientes con LPH debe ser integral, donde intervienen un gran número de servicios especializados para optimizar el tratamiento y mejorar notablemente el pronóstico general de estos pacientes, incluyendo servicios de enfermería neonatal y enfermería comunitaria, cirugía, fonoaudiología, otorrinolaringología, odontología preventiva, ortodoncia, odontología restaurativa, consejería psicosocial y consejería genética. (17)

Cuando la cavidad bucal, nasal o faringe presenta malformación es muy probable que se vea afectada la calidad del habla y se produzcan distorsiones obligatorias o compensatorias, las primeras se refieren que al hablar la persona ubica los órganos activos con los pasivos en puntos correctos, pero la distorsión es provocada por la anomalía estructural y solamente se puede corregir con cirugía. (18) En el segundo grupo se modifica el punto y modo de articulación como solución alterna a la dificultad que provoca la malformación para producir ciertos fonemas y en este caso es necesaria la terapia del habla que corrige la emisión de los sonidos (19).

Sin embargo, a partir de grabaciones obtenidas de las conversaciones en la interacción familiar, no encuentra diferencias significativas en el número de realizaciones consonánticas correctas entre los niños con cirugía y los niños sin ella. Sin embargo, señala la investigadora que los pacientes sin cirugía parecen presentar dificultades en la articulación de las oclusivas por problemas de presión intraoral necesaria para este tipo de sonidos.

Entre los estudios que analizan los desórdenes articulatorios característicos de los pacientes fisurados tenemos el de Philips (15). En él se estudió la articulación fonética en ocho niños con edades comprendidas entre 3 y 11 meses de edad con hendidura palatal. Reportan los investigadores que los sonidos vocálicos producidos por los pacientes con la hendidura fueron similares a los que producen los niños sin la hendidura, pero con una cualidad acústica distinta: sonidos vocálicos orales portadores de hipernasalidad.

Por otra parte, hay que tener presente que los problemas del habla en los individuos con hendiduras labiopalatinas también están asociados con defectos de audición (específicamente, otitis en el oído medio), con patrones errados de movimientos linguales, y, en ocasiones, con una combinación de ambos. (20)

CONCLUSIONES

Se concluye que los defectos del habla en niños con maloclusiones dentales y labio y/o paladar hendido en dentición mixta representan un desafío significativo tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes y sus familias. Estos niños a menudo experimentan dificultades en la articulación correcta de los sonidos debido a las anomalías estructurales y funcionales de su cavidad oral.

Las maloclusiones dentales pueden exacerbar los problemas de pronunciación y claridad del habla, lo que a su vez puede afectar el desarrollo del lenguaje y la comunicación social. La intervención temprana y multidisciplinaria es crucial para abordar estas dificultades. Esto incluye la colaboración entre odontólogos, ortodoncistas, fonoaudiólogos y cirujanos plásticos, entre otros especialistas, para diseñar y aplicar un plan de tratamiento integral que aborde tanto las necesidades dentales como las del habla.

La detección precoz y el tratamiento adecuado de las maloclusiones y las anomalías del paladar pueden mejorar significativamente la calidad del habla y, en consecuencia, la calidad de vida de estos niños. Además, el apoyo continuo y la terapia del habla son

esenciales para ayudar a los niños a desarrollar habilidades de comunicación efectivas y superar los obstáculos asociados con sus condiciones.

Abordar los defectos del habla relacionados con las maloclusiones dentales en niños con labio y/o paladar hendido requiere un enfoque integral y personalizado que contemple tanto las intervenciones quirúrgicas y ortodóncicas como la terapia del habla, con el objetivo de mejorar su capacidad de comunicación y, por ende, su bienestar general.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Gurumendi, N. K. S., & Larrea, J. F. P. Crecimiento facial en niños con labio y paladar hendido unilateral-clínica odontológica FUNARMAF-2018. *Revista Científica Especialidades Odontológicas UG.* 2020; 3(1)
2. Manchimba Villarreal, L. A. La terapia miofuncional en el tratamiento de los trastornos del habla en la fisura labiopalatina, Quito. Quito-Ecuador: Universidad Central del Ecuador, 2020.
3. Uzhca Suárez, B. X., Lima Illescas, M. V., & Pugo Sagbay, M. J. Tratamiento ortopédico del disyuntor en abanico y máscara facial. Caso de labio paladar fisurado unilateral. *Revista Eugenio Espejo*, 2023; 17(3).
4. Group IW. Prevalence at Birth of Cleft Lip With or Without Cleft Palate: Data From the International Perinatal Database of Typical Oral Clefts. *The Cleft Palate Craniofacial Journal*, 2019;48(1):66-81.
5. Falzone, Peterson. *The Clinician's Guide to Treating Cleft Palate Speech*. s.l.: Elsevier, 2020. 2da edición.
6. Davis, JS. Richie, HP. Classification of congenital clefts of the lip and palate: with a suggestion for recording these cases. *JAMA*, 2019; 79(16).
7. Shafi, A, Ah-kee, EY y Khan, AA. Cleft Lip and Palate and Alveolar Bone Grafting in the United Kingdom. *Revista médica de las Indias Occidentales*, 2023;65(1)
8. Soto Cantero, Luis, y otros. Trastornos temporomandibulares en pacientes con maloclusiones. *Revista Cubana de Estomatología*, 2013;50(4):374-387.
9. Ramírez Mendoza, Jeannette, y otros. Maloclusión clase III. *Salud en Tabasco*. 2010;16(2):944-950.
10. Ortiz, Mónica y Lugo., Víctor. Maloclusión Clase II División 1; Etiopatogenia, características clínicas y alternativa de tratamiento con un configurador reverso sostenido (CRS II). *Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría*, 2016;4
11. Rodríguez Riquelme, Paul Esteban, Estrada Vitorino, Marco Antonio y Meneses López, Abraham. Tratamiento de la maloclusión Clase III con protracción maxilar: Reporte de Caso. *Rev. Estomatol. Herediana*, 2017;27(3)
12. Guerrero Sánchez, A. Diagnóstico y trastornos funcionales asociados al labio y paladar hendido. México DC-México: Universidad Autónoma de México, 2024.
13. Peña, M. K. S., & Aricapa, J. A. G. Anomalías dentales de los pacientes con labio y paladar hendido: revisión de la literatura. *Revista Nacional de Odontología*, 2020;16(1).
14. García, A. M. A., García, S. Y. R., Chico, W. R., Navarro, M. L. R., & Trejo, B. M. Paladar hendido y labio leporino, causas y tratamientos odontológicos para su completa rehabilitación. *Directorio Revista ADM Estudiantil*, 2022;24.
15. Martínez Matos, Hernán. La articulación del habla en individuos con hendiduras labiopalatinas corregidas: estudio de dos casos. *Revista CEFAC*, 2016; 8(2):186-197.
16. Galvis, Johnny Alexander y Sánchez Peña, Melissa Katherine. Anomalías dentales de los pacientes con labio y paladar hendido: revisión de la literatura. *Revista Nacional de Odontología*, 2019;15(29):1-17.
17. Tenelanda-López, D. V., Albán-Hurtado, C., Castelo-Reyna, M., Ullauri-Moreno, M. Problemas del habla asociados a la disglosia labial y palatal. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 2021;25(5).
18. Roque Alvarado, A. E. Alteraciones en el ritmo del habla. Lima-Perú: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2022.
19. Pillajo Acosta, Kevin Javier. *Terapia del habla, enfoque actual en niños con Fisura Labiopalatina*. Quito-Ecuador: Universidad Central del Ecuador, 2020.
20. Vyas, T., Gupta, P., Kumar, S., Gupta, R., Gupta, T., & Singh, H. P. Cleft of lip and palate: A review. *Journal of family medicine and primary care*. 2020;9(6)

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo